

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XII, 2020 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2020 г.
ISSN 2367-8356

БАКТЕРИАЛЕН ПРИГОР ПРИ ГРАХ: II. УСТОЙЧИВОСТ¹

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА

PEA BACTERIAL BLIGHT: RESISTANCE

MAGDALENA KOLEVA

Abstract: *Pea bacterial blight is a disease of economic importance to many countries around the world. The use of resistant varieties is the most cost-effective and environmentally friendly method for disease control. Of paramount importance for any breeding program aimed at creating resistant varieties is the search for sources of resistance. This review presents summary information on the genetic control of resistance in pea to bacterial blight pathogens and sources of resistance to the disease in Bulgaria.*

Keywords: *Pea, Bacterial blight, Pisum sativum, Resistance*

Бактериалният пригор при грах е болест с икономическо значение за много райони на света [1]. В България до момента няма съобщения за масово развитие на болестта, но тя е разпространена в Турция [2]. Бактериалният пригор се причинява от едноклетъчните, Грам-отрицателни, аеробни, пръчковидни, подвижни бактерии *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* (Sackett) Young, Dye & Wilkie (*Ppi*) [3] и *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall (*Psy*) [4].

Стратегията за борба със заболяването включва всички познати организационно-стопански и агротехнически методи, но безспорно използването на устойчиви сортове е икономически най-изгодно и екологосъобразно.

В света са създадени редица устойчиви сортове към *Ppi*, но все още не е селектиран сорт грах, устойчив на

¹ Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020.

раса 6 на патогена, която има все по-голямо разпространение [5]. Според Bevan et al. [6] устойчивостта на *P. sativum* към *Ppi* е моногенна и следва принципите, заложиени в теорията ген-за-ген. Авторите идентифицират шест доминантни гена за устойчивост, отбелязани от *R1* до *R6*. Според тях фенотипната проява на устойчивостта зависи от комбинацията устойчиви гени (*R*) в гостоприемника и авирулетните гени (*A*) в патогена. Elvira-Rescuenco et al. [7] установяват различен генетичен контрол на устойчивостта на стъбло и листа към *Ppi*.

Резултатите от редица изследвания установяват расово-неспецифична устойчивост при образци *P. abyssinicum* към *Ppi* [7,8,9]. Фенотипната проява на тази устойчивост се изразява в некроза в мястото на инокулация, заобиколена от малък участък с оводняване на листната тъкан.

Според Fondevilla et al. [10] устойчивостта на *P. sativum* към *Psy* е полигенна и се контролира от два QTLs: *Psy1* и *Psy2* в скачени групи LG III и LG IV. Според авторите тези QTLs не съвпадат с вече установените *Ppi* гени, което означава, че два отделни геномни участъка в *P. sativum* контролират устойчивостта към двата патовариетета на *P. syringae*, причиняващи бактериален пригор при грах.

Редица изследвания установяват източници на устойчивост при образци *Pisum* sp. към двата патогена в различни части по света, които успешно са включени като донори на устойчивост в селекционни програми [5,7,8,9,10].

В периода 2011-2015 г. в България е проследена реакцията на общо 152 образеца, от които 70 български и 61 чуждестранни сорта и линии пролетен фуражен и градински грах с различни селекционни признаци, четири образеца *P. elatius*, пет *P. abyssinicum*, четири *P. transcausicum*, два *P. humile*, два *P. tibeticum* и по един образец *P. jomardi*, *P. thebaicum*, *P. asiaticum*, *P.s. var. hibernicum* [11,12,13].

Образците са засявани в редове с дължина 1 м и междуредово разстояние 0,5 м по 10 растения в ред. За

инокулум са използвани два щама на *Ppi* (Bz4 и NCPPB 2585) с произход Р. Турция [2]. Щамовете са култивирани върху хранителната среда YDC и съхранявани при 4°C до тяхното използване. Растенията са инокулирани двукратно: във фенофаза бутонизация (листни дръжки) и наливане на зърното (бобове) с бактериална суспензия с концентрация 10^8 CFU/ml посредством убождане с 1 ml спринцовка. Като чувствителна контрола е използван сорт *Kelvedon Wonder* [7]. Реакцията на образците към *Ppi* е отчетена 10 дни след инокулиране. Киряков и Колева [11] модифицират скалата за отчитане на *Elvira-Rescuenco et al.* [7]. Използваната и в трите изследвания в страната скала е деветстепенна. *При Листа*: 1 - липсват симптоми; 3 - некроза около мястото на убождане; 5 - некроза с оводняване на периферията на петното; 7 - воднисто петно в мястото на убождане и листната петура; 9 - загиване на листа (Фигура 1). *При Бобове*: 1 - липсват симптоми; 3 - малки воднисти петна с размер до 1,0 мм; 5 - воднисти петна с размер от 1,1 до 3,0 мм; 7 - воднисти петна с размер от 3,1 до 5,0 мм; 9 - воднисти петна над 5,0 мм (Фигура 2).

Фигура 1. Скала за определяне реакцията на образци *Pisum* sp. след инокулиране на лист с *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* (А – Имунна; Б – Устойчива; В – Средно устойчива; Г – Чувствителна; Д – Силно чувствителна реакция).

Изчислен е среден индекс на нападение (MDI) по формулата $MDI = \Sigma(n \times DI)/N$, където n е броят растения, DI - бална оценка, N - общ брой растения. На основата на MDI образците са категоризирани както следва: MDI = 1.0 – имунен (I); MDI = 1.1-3.0 – устойчив (R); MDI =3.1-5.0 – средно устойчив (MR); MDI= 5.1-7.0 – чувствителен (S) и MDI = над 7.0 – високочувствителен (VS).

Фигура 2. Скала за определяне реакцията на образци *Pisum* sp. след инокулиране на бобове с *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* (А – Иmunна; Б – Устойчива; В – Средно устойчива; Г – Чувствителна; Д – Силно чувствителна реакция).

Деветдесет и девет образеца показват чувствителна реакция на листата след инокулиране с щам Vz4, между които Kelvedon Wonder, използван за чувствителна контрола. Един образец показва имунна реакция, дванадесет - устойчива, а 40 - средно устойчива (Фигура 3). Деветдесет и шест образеца показват чувствителна реакция и два образеца свръхчувствителна реакция на бобовите след инокулация с щам Vz4. Иmunна реакция показва един образец, устойчива - 13 образци, а средно устойчива реакция - 40 образци (Фигура 3). Комплексна устойчивост на двата растителни органа показват 31 образеца.

Иmunна реакция на листата към щам NCPPV 2585 показват десет от проучваните образци, а на бобовите пет образеца (Фигура 4). С устойчив фенотип на листата

реагират 40 образца, а на бобовете - 34 образца. Средноустойчива реакция на листата показват 60 образца, а на бобовете - 65. Листата на 42 образца и бобовете на 48 образца са чувствителни към щам. Комплексна устойчивост на листа и бобове към щам NCPPB 2585 показват 92 образца (Фигура 4).

Фигура 3. Разпределение на 152 образца *Pisum* sp. в зависимост от реакцията на листата и бобовете към щам Bz4 на *P. s. pv. Pisi*.

Фигура 4. Разпределение на 152 образца *Pisum* sp. в зависимост от реакцията на листата и бобовете към щам NCPPB 2585 на *P. s. pv. Pisi*.

Сорт „Плевен 4“, стандарт при селекция на грах за страната показва чувствителен фенотип на листа и бобове към щам Vz4 и средно устойчив фенотип на листа и бобове към щам NCPPB 2585. Сортовете „Кристал“ и „Мишел“ показват чувствителна реакция на листа към щам Vz4 и устойчива до средно устойчива реакция на бобове към Vz4 и листа и бобове към щам NCPPB 2585 на *Ppi* (Таблица 1).

Таблица 1. Реакция на три сорта и 24 образца *Pisum* sp. към щамове NCPPB 2585 и Vz4 на *P.s. pv. pisi*

Образци	Vz4		NCPPB 2585		Особености
	Лист	Бобове	Лист	Бобове	
Плевен 4	S	S	MR	MR	
Кристал	S	MR	R	R	
Мишел	S	MR	MR	MR	
Celeste * 80Gy	MR	MR	MR	MR	
X02P38-61B32	MR	MR	MR	MR	
X03KP171-0-0	MR	MR	R	R	
Fortune	R	R	I	R	R2, R3 и R4
J1 2122	MR	R	R	MR	Хабитус тип Artritic
J1 3194	MR	R	MR	R	Хабитус тип Ramosus
J1 1203	R	MR	R	MR	Листа: тип Afila
J1 803	MR	R	R	MR	Двуцветни цветове
J1 1068	MR	MR	MR	R	Врх на бобовете тъп
J1 430	R	R	MR	R	Врх на бобовете остър
J1 1760	MR	MR	I	R	Бобове без пергамент
J1 79	MR	I	MR	I	
J1 202	R	R	I	R	
P648	MR	MR	R	MR	Устойчив на <i>E. pisi</i>
J1 181	MR	MR	R	MR	
J1 2201	MR	MR	MR	MR	<i>P. elatius</i>

JI 241	MR	MR	MR	MR	<i>P. humile</i>
JI 2385	MR	MR	R	R	<i>P. abyssinicum</i>
JI 130	MR	MR	MR	R	<i>P. abyssinicum</i>
JI 1428	MR	MR	R	MR	<i>P. tibeticum</i>
JI 804	MR	MR	MR	MR	<i>P. tibeticum</i>

Образци	Bz4		NCPBV 2585		Особености
	Лист	Бобове	Лист	Бобове	
JI 1846	MR	R	R	MR	<i>P. s. var. hibernicum</i>
JI 2547	R	MR	MR	MR	<i>P. transcaucasicum</i>
JI 45	MR	MR	MR	MR	<i>P. transcaucasicum</i>

Комплексна устойчивост на двата растителни органа към проучваните щамове на *Ppi* показват 24 от проучваните образци (Таблица 1). От тях три образца са български линии (Celeste * 80Gy, X02P38-61B32, X03KP171-0-0), а останалите са чуждестранни. Българските образци грах се отличават с висок продуктивен потенциал (3800-4575 кг/ха), средно едри (Celeste * 80Gy) и едри (X03KP171-0-0 и X02P38-61B32) зърна и по своя вегетационен период принадлежат към групата на къснозрелите сортове.

Сорт Fortune реагира с устойчива реакция на листата и бобовете към щам Bz4, но реакцията на листата към щам NCPBV 2585 е имунна, а на бобовете – устойчива. Сорт Fortune е включен в диференциращия ключ на *Ppi* и притежава расово специфични гени R2, R3 и R4, осигуряващи устойчивост към шест от установените осем раси на патогена [7]. Сорт Fortune има ниска височина на растението (35 см) и това дава възможност за използването му в селекцията като донор на устойчивост към полягане при граха.

Образец P648 (*P.s. subsp. sativum* var. *arvese*) показва средна устойчивост на листа и бобове към щам Bz4 и устойчива и средно устойчива реакция на листа и бобове към щам NCPBV 2585. Този образец е устойчив на *Erysiphe*

pisi [14] и може да бъде използван като донор на устойчивост към двата патогена.

Комплексна устойчивост на листа и бобове към двата щама на *Ppi* показват девет *Pisum* sp. образеца (Таблица 1). Между тях са и два образеца *P. abyssinicum*, показващи устойчив до средно устойчив фенотип на листа и бобове към двата използвани щама. Останалите три образеца *P. abyssinicum* реагират със смесен тип реакция (от устойчив до чувствителен) на листа и бобове към двата щама. Elvira-Recuengo et al. [7] идентифицират два образеца *P. abyssinicum* с расово-неспецифична устойчивост към *Ppi*. Образците показват устойчива реакция на стъблата и устойчива до чувствителна реакция на листа и бобове към раси 1-7. Авторите приемат появата на оводняване около мястото на некроза за расово-неспецифична устойчивост, която се проявява след инокулация на листа и бобове с раси 1, 3 и 6. Според авторите устойчивостта на стъблото невинаги е свързана с устойчивост на листата и бобовите и тези различия вероятно се дължат на специфични комбинации на гените за устойчивост в гостоприемника и гените за авирулентност в патогена. Резултатите от настоящото проучване показват различие в реакцията на листа и бобове при голям брой образци и това е щамова (расова) особеност, тъй като броят на образците с различен MDI на всеки един от двата растителни органа е по-висок при щам Vz4 в сравнение с щам NCPPB 2585.

Селекцията на сортове с комплексна устойчивост към болести е основна стратегия за продължителен контрол на биотичните стресови фактори при бобовите култури [11]. Успоредно с това тя трябва да е съчетана с редица стопански признаци като висока продуктивност, високо качество на продукцията, ранозрялост и др., отговарящи на условията на отглеждане и изискванията на пазара [15].

Получените резултати от проведените изследвания за установяване източници на устойчивост към бактериален пригор при грах показват, че в колекцията на Добруджански земеделски институт има образци грах, които успешно

могат да бъдат включени към селекционна програма, насочена към създаване на сортове грах с ценни стопански качества и комплексна устойчивост към икономически важни болести по граха [11, 12, 13].

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Raja**, M.U., M.W. Ali, F.A. Shaheen. Different pathogenity assays to evaluate virulence of *Pseudomonas syringae* pv. *lisi* on commercial pea (*Pisum sativum* L.) varieties. *Asian J. AgriBiol.*, vol. 4 (3): 55-59, 2016.
2. **Benlioglu**, K., U. Ozyilmaz, D. Ertan. First report of bacterial blight caused by *Pseudomonas syringae* pv. *lisi* on pea in Turkey. *Plant Disease*, vol. 7: 923, 2010.
3. **Dye**, D.W., J.F. Bradbury, M. Goto, A.C. Hayward, R.A. Lelliott, M.N. Schroth. International standards for naming pathovars of phytopathogenic bacteria and a list of pathovar names and pathotype strains. *Review of Plant Pathology*, vol. 59: 153–168, 1980.
4. **Hoitink**, H.A., D.J. Hagedorn, E. McCoy. Survival, transmission, and taxonomy of *Pseudomonas syringae* van Hall, the causal organism of bacterial brown spot of bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Canadian Journal of Microbiology*, vol. 14: 437–441, 1967.
5. **Elvira-Recuenco**, M., J.D. Taylor. Resistance to bacterial blight (*Pseudomonas syringae* pv. *lisi*) in Spanish pea (*Pisum sativum*) landraces. *Euphytica*, vol. 118: 305–311, 2001.
6. **Beavan**, J.R., J.D. Taylor, I.R. Crute, P.J. Hunter, A. Vivian. Genetics of specific resistance in pea (*Pisum sativum*) cultivars to seven races of *Pseudomonas syringae* pv. *lisi*. *Plant Pathology*, vol. 44: 98–108, 1995.
7. **Elvira-Recuenco**, M., J.R. Bevan, J.D. Taylor. Differential responses to pea bacterial blight in stems, leaves and pods under glasshouse and field conditions. *European Journal of Plant Pathology*, 109: 555-564, 2003.
8. **Taylor**, J.D., S.J. Roberts, J. Schmit. Screening for resistance to pea bacterial blight (*Pseudomonas syringae* pv. *lisi*). In '8th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria'. Versailles, France. (Les Colloques de Institut National de la Recherche Agronomique: Paris), 1992.
9. **Elvira-Recuenco**, M. and J.D. Taylor. Inheritance of potential race-nonspecific resistance derived from *Pisum abyssinicum* for

the control of pea bacterial blight (*Pseudomonas syringae* pv. *pisii*). Proceedings of the 3rd European Conference on Grain Legumes, Valladolid, Spain, p 234, 1998.

10. **Fondevilla**, S., A. Martin-Sanz, Z. Satovic, M.D. Fernáandez-Romero, D. Rubiales, C. Caminero. Identification of quantitative trait loci involved in resistance to *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* in pea (*Pisum sativum* L.). *Euphytica*, vol. 186: 805–812, 2012.
11. **Киряков**, И. и М. Колева. Устойчивост на сортове и линии грах (*Pisum sativum* L.) към *Pseudomonas syringae* pv. *pisii*, Почвознание, Агрохимия и Екология, книжка 3-4: 73-78, 2014.
12. **Колева**, М. и И. Киряков. Устойчивост на чуждестранни сортове и линии грах (*Pisum sativum*) към *Pseudomonas syringae* pv. *pisii*. Научни трудове на Колеж – Добрич, том VIII:168-175, 2015.
13. **Koleva**, M. and I. Kiryakov. Screening *Pisum* sp. accessions for resistance to *Pseudomonas syringae* pv. *pisii*. *Agricultural Science and Technology*, vol. 7, №4: 411-414, 2015.
14. **Fondevilla**, S., T.L.W. Carver, M.T. Moreno, D. Rubiales. Identification and characterisation of sources of resistance to *Erysiphe pisi* Syd. in *Pisum* spp. *Plant Breed.*, vol. 126: 113–119, 2007.
15. **Singh**, S. P. and H. F. Schwartz. Breeding common bean for resistance to diseases: A review. *Crop Science*, 50: 2199-2223, 2010.